

ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Актуальной проблемой является прогнозирование результатов и последствий цифровой трансформации (ЦТ) предприятий и организаций, относящихся к различным отраслям национальной экономики и социальной сферы. Прогноз как научно обоснованное суждение о возможных вероятных состояниях объекта или процесса в будущем позволяет оценить альтернативных путей и сроках их осуществления. Основные задачи прогнозирования направлены на определение и изучение вероятных диапазонов будущих изменений тех или иных качественных либо количественных показателей (характеристик), которые могут возникнуть [1]. На основе прогнозирования осуществляется разработка политики и стратегий управления исследуемыми объектами или процессами, которые были бы устойчивы в исследованном диапазоне и обеспечивали бы достижение желаемых результатов развития предприятия (организации). Инструментами прогнозирования является экспертная оценка, анализ данных, экстраполяция тенденций, оценка влияния тенденций и математическое моделирование [2, 3].

Цель исследования – разработка методологических основ количественной прогнозной оценки уровней цифровой трансформации предприятия (организации).

Нижеследующими выражениями (1)-(15) представлены и охарактеризованы сравнительно универсальные количественные критерии, которые могут быть достаточно успешно использованы для прогнозирования результатов и эффективности ЦТ, В частности, анализ темпов прироста γ показателей ЦТ предприятия (организации) возможен на основе экспертной оценки с последующим расчетом по формуле (1):

$$\gamma = \frac{X_{\text{факт}} - X_{\text{min}}}{X_{\text{max}} - X_{\text{min}}}, \quad (1)$$

где:

$X_{\text{факт}}$ – фактический показатель ЦТ;

$X_{\text{макс}}$ – максимально возможный показатель ЦТ;

$X_{\text{мин}}$ – минимально возможный показатель ЦТ.

Для решения задач прогнозирования достаточно перспективным представляется дисконт-прогноз показателей ЦТ – как частных, так и интегральных. Причем дисконт-прогноз может быть реализован как в прямой, так и в обратной форме. В частности, Прямой дисконт-прогноз показателей ЦТ позволяет оценить значение показателя на заданном периоде (горизонте)

прогнозирования при известном текущем значении исследуемого показателя ЦТ (2):

$$FDL = PDL(1 + \gamma)^T, \quad (2)$$

где:

PDL – present digital level (настоящий уровень ЦТ);

FDL – future digital level (будущий уровень ЦТ);

T – период (горизонт) прогнозирования.

Обратный дисконт-прогноз показателей ЦТ позволяет осуществлять оценку текущего значения показателя ЦТ, которое необходимо для достижения требуемого значения показателя на заданном периоде (горизонте) прогнозирования (3):

$$PDL = \frac{FDL}{(1+\gamma)^T}, \quad (3)$$

Количество периодов (отчетов) времени на исследуемом горизонте прогнозирования, необходимых для достижения требуемого значения показателя уровня ЦТ, соответствующего FDL , можно оценить с помощью уравнения (4):

$$T = \ln\left(\frac{FDL}{PDL} - (1 + \gamma)\right) \quad (4)$$

Значение каждого -го из показателей уровня ЦТ на основе функции желательности Харрингтона (ФЖХ) можно рассчитать, как (5) и (6):

$$DDL_i = \exp(-\exp(-Z_i)), \quad (5)$$

$$Z_i = \left(7 \frac{DTL_{\text{факт}(i)}}{DTL_{\text{макс}}} - 2\right), \quad (6)$$

где $DTL_{\text{факт}(i)}$ (digital transformation level) – фактический показатели уровня ЦТ;

$DTL_{\text{макс}}$ – максимально возможный уровень показателя ЦТ;

Для количественного анализа сценариев ЦТ предприятия (организации) целесообразно определить обобщенную функцию желательности (D_Z), которая получается в результате свертки частных значений функции желательности Z_i через среднюю геометрическую величину, которая сглаживает возникшие отклонения в прогнозных значениях (7):

$$D_Z = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^q Z_i} \quad (7)$$

Если определены удельно-весовые коэффициенты (УВК) по значению показателей, то тогда значения обобщенной функции желательности могут быть рассчитаны с помощью формулы (8):

$$D_Z = \prod_{i=1}^N Z_i^{\alpha_i}, \quad (8)$$

где α_i – УВК, учитывающие значимость каждого -го из частных критериев ЦТ, при выполнении условия: $\sum_{i=1}^N \alpha_i = 1$.

При этом общее значение Z_q может быть рассчитано как индекс (9):

$$Z_q = \frac{DTL_{\text{факт}}}{DTL_{\text{макс}}} \quad (9)$$

Тогда вероятность $P(Z_q)$ достижения желаемого уровня ЦТ можно оценить с помощью S-образной логистической функции (10):

$$P(Z_q) = \frac{1}{1 + \exp(Z_q)} \quad (10)$$

Сценарное прогнозирование позволяет оценить уровень ЦТ (УЦТ) предприятия (организации), который можно оценить с помощью модели ФЖХ (5)-(6), может быть:

- незначительным, или негативным (диапазон от 0 до 0,2 по S-образной кривой ФЖХ);
- начальным (от 0,2 до 0,37);
- средним (от 0,37 до 0,63);
- повышенным (от 0,63 до 0,8);
- высоким (от 0,8 до 1,0).

Для каждого УЦТ можно выделить три возможных сценария динамики показателей – оптимистический, нейтральный (инерционный) и пессимистический (11 – 15):

– негативный УЦТ (0-0,2):

$$P(Z_q)_{\text{негативный}} = \begin{cases} > 0,105 - \text{оптимистический сценарий;} \\ =]0,95; 0,105[- \text{инерционный сценарий;} \\ < 0,095 - \text{пессимистический сценарий.} \end{cases} \quad (11)$$

– начальный УЦТ (0,2-0,37):

$$P(Z_q)_{\text{начальный}} = \begin{cases} > 0,315 - \text{оптимистический сценарий;} \\ =]0,255; 0,315[- \text{инерционный сценарий;} \\ < 0,255 - \text{пессимистический сценарий.} \end{cases} \quad (12)$$

– средний УЦТ (0,37-0,63):

$$P(Z_q)_{\text{средний}} = \begin{cases} > 0,6 - \text{оптимистический сценарий;} \\ =]0,4; 0,6[- \text{инерционный сценарий;} \\ < 0,4 - \text{пессимистический сценарий.} \end{cases} \quad (13)$$

– повышенный (0,63-0,8):

$$P(Z_q)_{\text{повышенный}} = \begin{cases} > 0,815 - \text{оптимистический сценарий;} \\ =]0,615; 0,815[- \text{инерционный сценарий;} \\ < 0,615 - \text{пессимистический сценарий.} \end{cases} \quad (14)$$

– высокий УЦТ (0,8-1,0):

$$P(Z_q)_{\text{высокий}} = \begin{cases} > 1,015 - \text{оптимистический сценарий;} \\ =]0,815; 1,015[- \text{инерционный сценарий;} \\ < 0,815 - \text{пессимистический сценарий.} \end{cases} \quad (15)$$

Установлены минимальный, средний и максимальный коэффициенты для дисконт-прогноза прироста исследуемых показателей в разрезе различных услуг телекоммуникационной сферы, соответственно:

– 0,31332 – коэффициент для максимально пессимистического сценария дисконт-прогноза ЦТ;

– 0,50745 – коэффициент для максимально оптимистического сценария дисконт-прогноза ЦТ;

– 0,05709 – коэффициент для сбалансированного нейтрального, инерционного, базового и, вместе с тем, наиболее реалистичного, сценария дисконт-прогноза ЦТ.

Очевидно, что наиболее вероятный из возможных сценариев динамики показателей ЦТ находится в области, которая ограничена предельно пессимистическим и предельно оптимистическим вариантом дисконт-прогнозных сценариев. На основе ФЖХ разработана система оценки вероятности смены сценариев динамики временных рядов исследуемых показателей. Для этого предложены шесть вариантов переходов между сценариями ЦТ, включая следующие:

– переход от базового сценария к оптимистическому (Базовый–Оптимистический);

– переход от базового сценария к пессимистическому (Базовый–Пессимистический);

– переход от оптимистического сценария к пессимистическому (Оптимистический–Пессимистический);

– переход от пессимистического сценария оптимистическому (Пессимистический–Оптимистический);

– переход от пессимистического сценария к базовому (Пессимистический–Базовый);

– вероятность перехода от оптимистического сценария к базовому (Оптимистический–Базовый).

Установлено, что наиболее вероятным является переход от оптимистического сценария к пессимистическому, за ним следует переход от пессимистического сценария к базовому и далее – переход от оптимистического сценария к базовому. Это позволяет предположить, что базовый, или инерционный, сценарий является наиболее стабильным и вероятным для реализации.

На основе выражений (1)-(15) разработаны практические рекомендации по управлению процессами ЦТ предприятия (организации). В частности, предложенный подход на основе дисконт-прогноза позволяет получить комплекс прогнозных сценариев динамики уровней ЦТ предприятий (организаций) с использованием показателей, характеризующих:

– процессы стратегического и операционного менеджмента, включая стратегическое планирование; управление операционной деятельностью; управление организационными изменениями; управление рисками;

– процессы финансов и бухгалтерского учета, включая долгосрочное планирование денежного потока и прибыли компании; текущее финансовое планирование и управление оборотными средствами; оперативное управление денежными потоками; управленческий оперативный учет; калькуляция себестоимости, управление затратами, контроль; обеспечение финансирования операционной деятельности, инвестиционных проектов, работа с кредиторами и инвесторами; анализ хозяйственной деятельности; ведение бухгалтерского учета;

– процессы общехозяйственной деятельности, включая документооборот; юридическое сопровождение; охрана труда; клининг;

– процессы управления персоналом, включая обеспечение трудовых отношений; учет кадров; планирование и подбор кадров; оценка и аттестация персонала; повышение компетенции персонала; стимулирование и мотивация труда; наличие структуры предприятия (организации) в медиа пространстве;

– процессы безопасности, включая информационную безопасность (кибербезопасность); физическую охрану и режим; техническую безопасность;

– процессы информационно-аналитического обеспечения, включая сбор, накопление и систематизация справочных и информационно-аналитических материалов; использование представленных данных для принятия управленческих решений; отчетная деятельность; прогнозная деятельность;

– процессы производства/выполнения работ/оказания услуг, включая осуществление производственного проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; производственное планирование, включая планирование запасов и готовой продукции; контроль и анализ хода производства/выполнения работ/оказания услуг;

– процессы производственного учета, включая сбор, регистрация, обобщение и анализ информации о затратах компании и их влиянии на формирование себестоимости продукции (работ, услуг); производство/выполнение работ/оказание услуг;

– процессы маркетинга и торговли, включая разработку и координацию единой стратегии в сфере маркетинга и связей с общественностью; организацию и/или проведение маркетинговых исследований рынка информационных услуг и смежных рынков; мониторинг и анализ рыночной конъюнктуры; рекламную и прочую деятельность, направленную на стимулирование продаж; формирование положительного имиджа предприятия; налаживание оптимального взаимодействия с другими структурными подразделениями в сфере маркетинга, организация продаж, обмен информацией; формирование собственной базы данных предприятия; оказание внешним

потребителям консалтинговых услуг в сфере маркетинга, Public Relations, а также другим смежным аспектам деятельности предприятия (организации) на договорной основе в условиях свободной конкуренции;

– процессы логистики, включая управление взаимоотношениями с поставщиками; управление снабжением; управление обслуживанием потребителей; управление спросом; управление выполнением заказов; управление производственными процессами; участие в разработке новой продукции; управление запасами; управление возвратными потоками;

– процессы организации и управления ЦТ-инфраструктурой, включая обеспеченность автоматизированными рабочими местами; обеспеченность сетевой инфраструктурой; использование глобальной информационной сети; использование облачных технологий.

Кроме того, предложенный способ дисконт-прогноза на основе ФЖХ позволяет прогнозировать динамику показателей, характеризующих уровень ЦТ, на основе однократного измерения всего комплекса показателей, касающихся развития цифровых технологий и позволяющих охарактеризовать уровень ЦТ предприятия (организации), в краткосрочной (до 1 года), среднесрочной (от 1 до 5 лет) и долгосрочной (более 5 лет) перспективе, однако, с различной степенью надежности прогноза.

Список использованной литературы:

1. Рабочая книга по прогнозированию / Редкол.: И.В. Бестужев-Лада (отв. ред.). — М.: Мысль, 1982. — 430 с.

2. Захарова, Н.В. Формирование инновационной экономики в Швеции: особенности и перспективы / Н.В. Захарова, А.В. Лабудин // Управленческое консультирование. — 2019. — №10. — С. 37–48.

3. Паркер, Дж. Революция платформ. Как сетевые рынки меняют экономику — и как заставить их работать на вас / Дж. Паркер, С. Чаудари. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 389 с.